

La IA para el desarrollo de competencias digitales avanzadas en estudiantes universitarios virtuales

AI for the development of advanced digital skills in virtual university students

A IA para o desenvolvimento de competências digitais avançadas em estudantes universitários virtuais

Resumen

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha consolidado como una herramienta clave para la generación de conocimiento, la mejora en la interacción entre docentes y estudiantes, y el desarrollo de habilidades académicas y profesionales. Este estudio se centra en analizar las competencias digitales (CD) y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en estos procesos, destacando su relevancia en un contexto educativo cada vez más digitalizado y competitivo. El objetivo principal es evaluar el nivel de apropiación de las CD en estudiantes universitarios que cursan programas en modalidad virtual, mediante un estudio transversal descriptivo con un enfoque cuantitativo. Los hallazgos revelan que los estudiantes presentan niveles avanzados en competencias relacionadas con la Información, la Alfabetización de Datos, la Comunicación y la Colaboración, lo que refleja un avance significativo en el uso efectivo de las TIC. Sin embargo, los resultados subrayan la necesidad futura de incorporar la IA de manera estratégica en los procesos educativos, ya que esta tecnología emergente tiene el potencial de impulsar niveles de alta especialización y transformar profundamente el aprendizaje virtual, brindando oportunidades innovadoras en la educación.

Palabras clave: competencia Digital (CD); Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); habilidades; nivel superior; inteligencia artificial (IA).

Abstract

The use of Information and Communication Technologies (ICT) in teaching-learning processes has been consolidated as a key tool for the generation of knowledge, the improvement in the interaction between teachers and students, and the development of academic skills. and professionals. This study focuses on analyzing digital competencies (CD) and the application of artificial intelligence (AI) in these processes, highlighting their relevance in an increasingly digitalized and competitive educational context. The main objective is to evaluate the level of appropriation of CD in university students who take programs in virtual mode, through a descriptive cross-sectional study with a quantitative approach. The findings reveal that students present advanced levels in competencies related to Information, Data Literacy, Communication and Collaboration, which reflects significant progress in the effective use of ICT. However, the results highlight the future the need to strategically incorporate AI into educational processes, as this emerging technology has the potential to drive levels of high specialization and profoundly transform virtual learning, providing innovative opportunities in education.

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT); Skills, Higher Education Students; Artificial Intelligence (IA).

Resumo

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nos processos de ensino-aprendizagem consolidou-se como uma ferramenta essencial para a geração de conhecimento, melhoria na interação entre docentes e estudantes, e desenvolvimento de habilidades acadêmicas e profissionais. Este estudo concentra-se em analisar as competências digitais (CD) e a aplicação da inteligência artificial (IA) nesses processos, destacando sua relevância em um contexto educacional cada vez mais digitalizado e competitivo. O objetivo principal é avaliar o nível de

apropriação das CD em estudantes universitários que cursam programas na modalidade virtual, por meio de um estudo transversal descritivo com enfoque quantitativo. Os resultados revelam que os estudantes apresentam níveis avançados em competências relacionadas à Informação, Alfabetização de Dados, Comunicação e Colaboração, refletindo um progresso significativo no uso eficaz das TIC. No entanto, os achados destacam a necessidade futura de incorporar a IA de forma estratégica nos processos educacionais, visto que essa tecnologia emergente tem o potencial de impulsionar níveis de alta especialização e transformar profundamente o aprendizado virtual, oferecendo oportunidades inovadoras na educação superior.

Palavras chave: competência digital (CD); Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC); Estudantes de Nível Superior; Inteligência Artificial (IA).

Introducción

El marco internacional, según lo definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (2016), establece que es fundamental crear un entorno en el cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desempeñen un papel clave en el desarrollo de competencias para los actores involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje (De La Serna-Tuya & Jasso-Romero, 2023). En este trabajo, la competencia digital se comprende como la capacidad de utilizar tecnologías digitales, herramientas de comunicación y redes para acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear y comunicar información de manera ética, permitiendo desenvolverse en una sociedad basada en el conocimiento (De La Serna-Tuya & Jasso-Romero, 2023; Jasso-Romero & De La Serna-Tuya, 2018; Junta de Andalucía, 2024).

La competencia digital (CD) implica utilizar las TIC de manera creativa, crítica y segura, permitiendo alcanzar objetivos en diversos ámbitos, como el académico, profesional, personal e incluso recreativo. Según el informe TALIS (Teaching and

Learning International Survey), las instituciones educativas tienen la responsabilidad de definir la orientación del uso de las TIC para responder adecuadamente a las demandas actuales. por ello es importante analizar el nivel en el cual se encuentran uno de los actores principales en el proceso educativo, que son los estudiantes, por ello en el presente trabajo se muestran los resultados del nivel de competencias de información y alfabetización, así como comunicación y colaboración que han logrado alcanzar los estudiantes universitarios en entornos virtuales de aprendizaje (TALIS, 2013).

Las CD facilitan una transformación en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, adaptándose a las nuevas experiencias; derivadas del desarrollo de las TIC. Estas competencias se enfocan en enfrentar y gestionar la vasta cantidad de información generada, al mismo tiempo que desarrollan habilidades clave para el manejo, la organización y la evaluación de dicha información. Esto les permite interactuar de manera más efectiva en una sociedad donde la creación de conocimiento ocupa un papel central (Sunkel & Trucco, 2012).

El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Unión Europea ha desarrollado un marco europeo para comprender y fomentar el crecimiento de las CD Gobierno de Canarias, (2022). Este marco incluye un total de 21 CD organizadas en cinco dimensiones clave: información y alfabetización, comunicación y colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Cada una de estas competencias se estructura en tres niveles de formación inicial: iniciación, intermedio y avanzado, a los que recientemente se ha añadido un nivel altamente especializado (ver Figura 1).

La Junta de Andalucía (2024), sostiene que el desarrollo de CD abre nuevas posibilidades para que las personas establezcan conexiones, mejoren la comunicación y fomenten la creación e interacción dentro de comunidades (Jasso-Romero & De La Serna-Tuya, 2018).

Figura 1: Marco común de competencias digitales docentes.

Nota: Elaboración propia (Gobierno de Canarias, 2022)

Hoy en día es importante la inclusión de la IA en las CD debido al aumento de la automatización en muchos campos, la creciente cantidad de datos que se generan y la necesidad de tomar decisiones basadas en datos para dar respuestas a problemas de la sociedad (ver Figura 2).

Por su parte la UNICEF en su definición de la IA, refiere que esta se enfoca a los sistemas automatizados basados en máquinas que, de acuerdo con los objetivos definidos por las personas, son capaces de hacer predicciones, recomendaciones o incluso proponer contenido que pueda influir en la toma de decisiones que tienen impacto en entornos reales o virtuales. Dichos sistemas de IA interactúan con nosotros se encuentran en nuestro entorno, ya sea de manera directa o indirecta. Con frecuencia parecen operar de manera autónoma y son capaces de adaptar su comportamiento en función del aprendizaje que obtiene del contexto donde se desarrolla (UNICEF, 2021).

ÁREA COMPETENCIAL	COMPETENCIA	NIVELES DE APTITUD	
1. Información y alfabetización de datos	1. Navegar, buscar y filtrar información 2. Evaluar la información 3. Almacenar y recuperar la información	1	BÁSICO
		2	
2. Comunicación y colaboración	4. Interactuar a través de las tecnologías 5. Intercambiar información y contenidos 6. Participar en la ciudadanía digital 7. Colaborar a través de canales digitales 8. Etiqueta electrónica 9. Gestionar la identidad digital	3	INTERMEDIO
		4	
		5	
3. Creación de contenidos digitales	10. Desarrollar contenidos 11. Integrar y reelaborar contenidos 12. Copyright y licencias 13. Programar	6	AVANZADO
		7	
4. Seguridad	14. Proteger dispositivos 15. Proteger datos personales 16. Proteger salud 17. Proteger el medio ambiente	8	ALTAMENTE ESPECIALIZADO
		9	
5. Resolución de problemas	18. Resolver problemas técnicos 19. Identificar necesidades tecnológicas 20. Usar la tecnología de forma creativa 21. Identificar carencias de competencias digitales	10	ALTAMENTE ESPECIALIZADO
		11	

Figura 2: Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía.

Nota: (Somos digital, 2022).

En los últimos años se han presentado diversas herramientas basadas en IA, las cuales requieren integrar CD relacionadas con su manejo en diversos contextos. Los cambios en el mundo digital implican “aprender temas nuevos y emergentes en el mundo digital como son: información errónea y desinformación; IA; teletrabajo, competencias relacionadas con los datos y ‘dataficación’ de los servicios digitales; tecnologías emergentes como la realidad virtual, la robótica social, el Internet de las cosas, competencias en TIC verdes” (Centro de Investigaciones Comunes de la Comisión Europea, 2022).

Por ello, el gran reto de la universidad del nuevo milenio estriba en la urgente necesidad de planificar, diseñar, desarrollar e implementar (sustentado en las CD) procesos formativos que les permita poner en evidencia los niveles de desempeño para estas competencias a fin de lograr la formación de mejores profesionales y personas que estén en la completa capacidad de entender y desarrollar el entorno tecnológico en función a sus necesidades. (Ocaña-Fernández et al., 2019).

Una de las disrupciones más significativas en el ámbito educativo en los últimos años es el aprendizaje en línea, o e-learning. Este sistema se sustenta en el uso de tecnologías y recursos digitales para crear entornos y comunidades de aprendizaje que es personalizado, interactivo, colaborativo y, sobre todo, flexible en términos de tiempo y espacio (Basantes-Andrade, 2020) . La modalidad virtual no solo permite a los estudiantes acceder a contenido educativo desde cualquier lugar y en cualquier momento, sino que también facilita el desarrollo de CD para el siglo XXI.

Veliyev señala que la interacción con la tecnología requiere una comprensión y reflexión profunda, dado su potencial para transformar nuestra manera de pensar y de relacionarnos con el mundo. Afirma que, en la era digital, surge un "yo digital" que influye emociones, actitudes, sentimientos, pensamientos, cognición, recuerdos, motivación, conceptos, comportamientos, experiencias, ideologías, valores e identidad. Este "yo digital" está siendo influenciado y modulado constantemente, lo que conlleva cambios en nuestra autoidentificación, en nuestras habilidades mentales, así como transformaciones neurocognitivas, neurobiológicas y psicosociales (2024).

El auge del e-learning ha coincidido en la necesidad de desarrollar CD, ya que los diferentes actores del proceso educativo deben ser capaces de manejar diversas herramientas tecnológicas para participar activamente en entornos virtuales. Este vínculo entre la modalidad virtual y el desarrollo de CD es fundamental, ya que prepara a los estudiantes para un mercado laboral cada vez más digitalizado y competido. Además, el e-learning promueve habilidades como la autogestión, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, todas fundamentales en un entorno digital en constante evolución.

La Universidad Autónoma de Chiapas (UACH), integra funciones clave a través de su Coordinación General de Universidad Virtual, que incluyen la gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Educación a Distancia, Educación

Continua e Innovación Tecnológica Educativa. Tiene más de 10 años de experiencia en educación a distancia ofreciendo 10 programas educativos de pregrado y 2 de posgrado, además de 13 cursos masivos abiertos MOOCs (Massive Open Online Course), facilitando el acceso a la educación superior a poblaciones que enfrentan barreras geográficas, tecnológicas, laborales, económicas, de salud o legales.

En el calendario escolar 2022B, la UNACH registró una matrícula de 2,249 estudiantes, distribuidos entre los 8 programas de pregrado, con una composición de 1,235 mujeres y 1,014 hombres de los cuales 504 corresponden al programa educativo de Gestión de la micro, pequeña y mediana empresa. La plantilla académica consta de 61 profesores, 37 hombres y 24 mujeres, quienes son profesores investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 21 nivel de Candidato, 39 en nivel I y 1 nivel II.

Proporciona sistemas informáticos y administrativos que apoyan los procesos de enseñanza - aprendizaje, permitiendo el acceso a servicios digitales a través de una clave única, y ofrece plataformas como Une-t y Educa-t para apoyar a los estudiantes en la modalidad a distancia (Universidad Autónoma de Chiapas, 2020). El Modelo Educativo de la UNACH se caracteriza por adoptar un paradigma educativo centrado en el aprendizaje, bajo el enfoque de competencias; a partir de dicho paradigma, se concibe el aprendizaje como un proceso de construcción del conocimiento de manera interna, lo cual lleva al individuo a la transformación de las estructuras cognitivas, afectivas y sociales, desde el momento de establecer una relación directa con los contenidos así como experiencias individuales y sociales, que coadyuvan al desarrollo de competencias profesionales para hacer frente a las diversas situaciones cambiantes, complejas e incidir y transformar de manera ética el entorno donde se desenvuelven (Universidad Autónoma de Chiapas, 2020).

Metodología

El diseño metodológico del proyecto de investigación, se fundamenta en un enfoque cuantitativo de tipo transversal, descriptivo, que permitió identificar el nivel de las CD de los estudiantes; para ello se empleó un instrumento de recolección de información tipo encuesta, propuesto por el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de la Unión Europea, (Gobierno de Canarias, 2022), integrado por 21 ítems, los cuales miden 5 dimensiones: información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas, en cuatro niveles de competencia: básico, intermedio, avanzado y altamente especializado; por medio del acceso a una plataforma de diagnóstico albergado en el sitio web de IKANOS, donde se dispone del instrumento en línea, además incluye un apartado de datos generales.

La recolección de información para este estudio se realizó en el campus virtual de la UNACH, se determinó un tamaño de muestra utilizando la fórmula clásica para poblaciones finitas: $n = N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1-p) / e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot (1-p)$ con un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del 7%, de tal manera que se contó con la participación de 167 alumnos activos de un total de 504 estudiantes de la licenciatura en Gestión de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Este proceso se desarrolló de manera remota y sistemática durante el periodo de octubre y noviembre del año 2022, para asegurar un acceso fluido y directo, los estudiantes recibieron un tutorial tipo instructivo para realizar el registro e integración de respuestas que fueron integradas en la plataforma de IKANOS, donde se encontraba disponible el instrumento. En dicho instructivo se integraron las recomendaciones para el registro y acceso a la plataforma, lo cual permitió el aseguramiento y recuperación de información de los estudiantes encuestados, así como de sus datos generales, en la plataforma.

Desarrollo y Resultados

A continuación, se procede a analizar la dimensión de información y alfabetización informacional, en una escala de niveles básico, intermedio, avanzando y

culminando en el nivel altamente especializado. De manera paralela, se examina la dimensión de comunicación y colaboración, la cual se evalúa siguiendo las escalas de nivel de competencia anteriormente mencionada.

La información general de los estudiantes universitarios encuestados en relación con la composición de género muestra una distribución donde las mujeres representan una mayoría significativa con un 64%, frente al 36% de hombres. Al desglosar la muestra por edades, encontramos una diversidad que abarca desde la juventud hasta la edad adulta, con una presencia predominante de jóvenes adultos de 18 a 24 años, que suman 72 estudiantes. Este grupo de entrada es seguido por 65 alumnos de entre 25 a 34 años, lo que indica un fuerte contingente de estudiantes en etapas tempranas de su carrera profesional. Las categorías de 35 a 44 años y de 45 a 65 años, aunque menos representadas con 24 y 7 alumnos respectivamente, revelan una integración de experiencias y perspectivas de vida más amplias, lo que puede enriquecer la dinámica educativa y fomentar un intercambio intergeneracional valioso.

En cuanto a la dedicación académica, se observa una dedicación sobresaliente con los estudios, ya que un 94% de los encuestados se dedica exclusivamente a su formación académica de tiempo completo. Por otro lado, un 6% de los estudiantes combina la educación con compromisos o actividades laborales propiamente.

La categoría de análisis de la competencia digital sobre información y alfabetización informacional se centra en tres pilares fundamentales: la capacidad de navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales, seguida de la habilidad para evaluar datos, información y contenidos digitales y tercero la competencia para la gestión de datos, información y contenidos digitales (Ikanos, 2022).

A continuación, se describen los datos que emergieron de la aplicación de instrumento, mostrando los niveles que alcanzaron los estudiantes en la CD navegar, buscar y filtrar datos y contenidos digitales (ver Figura 3). De acuerdo con

los hallazgos obtenidos el 46.71% logró ubicarse en el nivel avanzado, lo que evidencia que los estudiantes pueden apoyar a alguien a realizar búsquedas y recuperar información, para obtener datos, contenidos y navegar por ellos, así como proponer estrategias de búsqueda personales. Sin embargo, aún falta que logre adaptar sus estrategias de búsqueda personales en contextos complejos para valorar las necesidades de información y generar sus propias estrategias de búsqueda para encontrar los datos, asimismo para lograr el nivel de experto se requiere saber formular consultas de búsqueda al interactuar con agentes conversacionales inteligentes, utilizar algoritmos para generar respuestas adaptadas a sus necesidades y valora las ventajas y desventajas al utilizar motores de búsqueda basados en IA (Asociación Somos Digital, 2022).

Figura 3. Resultados de la CD navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales.

Nota: Elaboración propia.

En la figura 4, se muestran los resultados de la competencia evaluar datos, información y contenidos digitales, donde un 46.71% de los estudiantes obtienen el nivel avanzado, lo cual se considera que el estudiante es capaz de orientar a otras personas para evaluar datos, información y contenido digital, así como ayudar a llevar a cabo una evaluación de la fiabilidad y seriedad de diferentes fuentes de información, datos y contenidos digitales. Sin embargo, el análisis también sugiere que existe una oportunidad para que estos estudiantes profundicen su competencia en contextos más desafiantes y complejos. La habilidad para realizar juicios críticos

sobre la fiabilidad y autenticidad de la información en escenarios multifacéticos es esencial.

Figura 4: Resultados de CD evaluar datos, información y contenidos digitales

Nota: Elaboración propia.

Por lo tanto, el objetivo es avanzar hacia un nivel de experto o altamente especializado, donde los estudiantes no solo evalúen la información, sino que también desarrollen estrategias para manejar la ambigüedad y la incertidumbre inherentes a la vasta gama de datos y contenidos digitales disponibles. Sobre todo, que sean conscientes de que los datos, de los que depende la IA, pueden incluir sesgos. Este nivel de competencia permitirá a los estudiantes no solo ser consumidores críticos de información, sino también actores informados y responsables en el ámbito digital.

Los resultados de los niveles de competencia de la gestión de datos, información y contenidos digitales de los estudiantes se muestran en la figura 5, donde el 40.72% de los estudiantes se ubican en el nivel avanzado en esta área, lo que indica que el estudiante puede orientar e instruir a otros en la manipulación de información y datos para su recuperación y almacenamiento. Estos estudiantes han adquirido también la destreza para organizar y procesar información dentro de entornos digitales estructurados, lo que sugiere una solidez en su capacidad para manejar sistemas de información establecidos.

Figura 5: Resultados de CD gestión de datos, información y contenidos digitales.

Nota: Elaboración propia.

No obstante, se observa una brecha en la habilidad para personalizar y adaptar estos procesos de gestión a situaciones más complejas y dinámicas, que se asemejan más estrechamente a los escenarios reales que enfrentarán en el mundo profesional. Por tanto, existe una oportunidad significativa para que estos estudiantes profundicen su competencia hasta el nivel de experto o altamente especializado, lo que implicaría una capacidad para navegar y reestructurar la información en entornos digitales que son menos previsibles y más dependientes del juicio individual y la toma de decisiones en tiempo real.

El análisis de la competencia digital sobre Comunicación y colaboración considera seis ejes integrales: 1) interactuar a través de tecnologías digitales, 2) compartir a través de tecnologías digitales, 3) participación ciudadana a través de las tecnologías digitales, 4) colaboración a través de las tecnologías digitales, 5) comportamiento en la red y 6) gestión de la identidad digital.

A continuación, se detallan los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes en el dominio del eje 1) interactuar a través de tecnologías digitales. El análisis revela que un 45,51% de los estudiantes ha logrado un nivel avanzado, lo que implica que posee la habilidad no solo para utilizar una gama de herramientas digitales de manera efectiva, sino también para guiar y facilitar a otros en su uso.

Esto incluye la capacidad para compartir información y contenidos de forma selectiva y adecuada a las necesidades del contexto y el público objetivo a través de una variedad de herramientas digitales adecuadas, promoviendo el intercambio de información y el trabajo conjunto de manera eficaz y responsable. Asimismo, se abre a que los sistemas de IA apoyen a los humanos a tomar decisiones informadas de acuerdo con sus objetivos (por ejemplo, que las personas decidan activamente si afectan o no según una recomendación). Sin embargo, el reto consiste en ampliar estas habilidades para alcanzar un dominio que incluye una participación activa y constructiva en comunidades digitales y redes profesionales, gestionando la identidad digital con integridad y ética, aspectos fundamentales para el éxito en el entorno digital global actual.

Con respecto al eje 2) Compartir a través de tecnologías digital, da como resultado significativo 43,71% de los estudiantes han alcanzado un nivel avanzado. Este porcentaje representa a aquellos estudiantes que no solo han demostrado ser capaces de compartir información y contenidos digitales, sino que también pueden ejercer como mentores o facilitadores para otros en este ámbito. Su habilidad para actuar como intermediarios destaca su comprensión de las dinámicas de comunicación digital y su capacidad para emplear prácticas de referencia y atribución correctas, lo que es indispensable en la gestión ética de la información. Es consciente de que todo lo que se comparte públicamente en línea (por ejemplo, imágenes, videos, sonidos) puede utilizarse para entrenar sistemas de IA, (Asociación Somos Digital, 2022). Sin embargo, el análisis sugiere que hay un margen de mejora en la adaptabilidad de estas competencias a las demandas personales, de otros y los requisitos de entornos digitales complejos.

Aunque los estudiantes son competentes en el uso de las tecnologías digitales estándar para compartir información, el desafío está en desarrollar una habilidad más afinada para discernir qué herramientas digitales son las más adecuadas en distintos contextos, especialmente aquellos que son más complejos y menos

estructurados. Además, hay espacio para una mayor flexibilidad en la aplicación de prácticas de referencia y atribución, ajustándolas de manera óptima a los diversos tipos de contenidos.

Los resultados de la competencia 3) participación ciudadana a través de las tecnologías digitales, el 40.12% de los estudiantes se han ubicado en un nivel avanzado. Esto refiere que un grupo considerable de estudiantes poseen la habilidad para educar y guiar a otros en el uso de servicios digitales con el fin de fomentar una participación activa en la sociedad. Esta competencia va más allá de la mera utilización de herramientas digitales; implica la capacidad de seleccionar y recomendar aquellas plataformas y servicios que mejor se alinean con los objetivos cívicos y comunitarios, y que potencian la participación democrática y el compromiso cívico. Utilizar las tecnologías digitales adecuadas para capacitarse y participar en la sociedad como ciudadanía.

A pesar de estos resultados positivos, se identifica la necesidad de evolucionar hacia una mayor personalización y adaptación de estas competencias. El siguiente nivel de destreza implica la capacidad de los estudiantes para ajustar y diversificar el uso de servicios digitales de acuerdo con necesidades particulares y contextos sociales complejos, sabe que lo que determina si los resultados de un sistema de IA son positivos o negativos para la sociedad es como se diseña y utiliza el sistema de IA, quien lo usa y con que fines, (Asociación Somos Digital, 2022). En este nivel, se espera que los estudiantes no sólo se capaciten y participen, sino que también lideren y faciliten espacios digitales que promuevan una ciudadanía activa e informada, contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad digital inclusiva y democrática.

En la competencia 4) sobre colaboración a través de las tecnologías digitales, muestra que un 45.21% de los estudiantes han alcanzado el nivel avanzado. Esto significa que casi la mitad de los estudiantes encuestados tienen la capacidad de guiar y asesorar a otros en la selección y utilización de herramientas y tecnologías

digitales para la colaboración, la recomendación de plataformas que facilitan la cooperación y el trabajo en equipo, lo que es fundamental en entornos académicos y profesionales cada vez más interconectados.

A pesar de estos logros, el análisis señala que para alcanzar lo que podría denominarse un nivel avanzado, los estudiantes deberían ser capaces de adaptar y personalizar su uso de herramientas digitales para satisfacer necesidades específicas en situaciones colaborativas más desafiantes y diversificadas. Esto incluiría la habilidad para discernir cuál es la tecnología más efectiva no solo para colaborar, sino también para con-construir y co-crear conocimientos, datos y recursos, adaptándose a diferentes contextos y objetivos de colaboración. En este nivel superior, los estudiantes no solo participan en la colaboración, sino que también lideran y fomentan la creación conjunta, contribuyendo significativamente a la innovación y al aprendizaje colectivo.

Con relación al eje 5) Comportamiento en la red, se aprecia con un 41.92% de los estudiantes han demostrado alcanzar un nivel avanzado. Este grupo de estudiantes sobresale por su capacidad orientar a sus pares en la aplicación de normativas de conducta y técnicas de comunicación apropiadas en el ámbito digital. Su competencia abarca desde la comprensión y el respeto de las normas de comportamiento en línea hasta la implementación de estrategias de comunicación que efectivamente resuenan con una audiencia diversa, teniendo en cuenta la riqueza de la diversidad cultural y generacional presente en el contexto digital.

Para lograr el nivel de experto o altamente especializado, los estudiantes deben ser capaces de ajustar su comportamiento y conocimientos técnicos a las dinámicas en constante cambio de los espacios digitales, personalizando sus enfoques y estrategias de comunicación para alinearse con los contextos específicos y las necesidades emergentes. Esto implica una adaptación continua a las normas de comportamiento, a la par con el desarrollo tecnológico, y la capacidad de comunicarse efectivamente en un panorama digital que es cada vez más global e

interconectado, donde la diversidad cultural y generacional es una fuente de enriquecimiento y complejidad.

Finalmente, con respecto al eje 6) Gestión de la identidad digital, da de resultados que un 46.11% de los estudiantes se clasifican en el nivel avanzado. Estos estudiantes están capacitados para ejercer como mentores en la construcción y manejo de múltiples identidades digitales, demostrando una comprensión de cómo estas identidades pueden ser cultivadas y utilizadas de forma estratégica en diversos contextos en línea. Además, tienen la habilidad para implementar estrategias que protegen su reputación en línea y gestionar los datos personales generados a través de su interacción con diversas herramientas digitales y servicios. Comprende como configurar las aplicaciones personales de programas informáticos o plataformas digitales que le permita gestionar el seguimiento o análisis de datos por parte de sistema de IA, (Asociación Somos Digital, 2022).

No obstante, el progreso hacia el próximo nivel de competencia los estudiantes deben desarrollar la capacidad de discriminar y gestionar sus múltiples identidades digitales en contextos cada vez más complejos, deben también profundizar su conocimiento sobre cómo proteger y mejorar su reputación digital, comprendiendo las consecuencias a largo plazo de su huella digital, para alinear con sus objetivos personales y profesionales, así como con las necesidades de los demás. Este nivel avanzado de gestión de la identidad digital no solo protege al individuo, sino que también contribuye a una cultura de responsabilidad y respeto en el espacio digital.

Conclusiones

El objetivo central de este estudio fue evaluar el nivel de CD de los estudiantes de la UNACH a lo largo de su proceso de formación académica. A través del análisis realizado, se ha podido determinar que los estudiantes muestran un dominio avanzado en las competencias relacionadas con la información y alfabetización de datos, donde se puede apreciar que las competencias más fortalecidas están enfocadas en la búsqueda y evaluación de información, sin embargo se identifica la

necesidad de progresar hacia el nivel de experto o altamente especializado, el cual implica una capacidad crítica más profunda para valorar la confiabilidad y validez de los datos y contenidos digitales, No obstante, el desafío radica en expandir estas habilidades para alcanzar un dominio que incluya una participación activa y constructiva en comunidades digitales y redes profesionales. Esto implica gestionar la identidad digital con integridad y ética, aspectos fundamentales para el éxito en el entorno digital global contemporáneo.

En lo que respecta a la competencia de comunicación y colaboración, se observa que el nivel avanzado prevalece entre los estudiantes, en ese sentido se propone la integración de herramientas tecnologías avanzadas, incluyendo soluciones basadas en IA para fomentar el desarrollo de habilidades que permitan alcanzar un nivel experto. Esto sugiere la creación de entornos educativos que simulen complejidad y desafíen a los estudiantes a seleccionar y utilizar las tecnologías digitales más efectivas para la diseminación de información y contenidos.

Como se puede apreciar, es evidente que las CD son un componente crítico en la educación moderna, por lo cual es necesario llevar a cabo análisis continuos del proceso de aprendizaje. Esto podría lograrse para un futuro, mediante la implementación de plataformas de IA, las cuales ofrecen una enseñanza adaptativa y personalizada, accesible en cualquier momento y lugar. La adopción de IA en los procesos educativos tiene el potencial de proporcionar rutas de aprendizaje más flexibles y de facilitar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por cada individuo.

Referencias

Asociación Somos Digital. (2022). *Dig Comp 2.2 Marco de Competencias Digitales para la Ciudadanía con nuevos ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes* (Vol. 21, Issue 1). <https://www.digitalidades.org/digcomp-2-2-en-castellano/>

- Basantes-Andrade, A. V. , C.-G. M. , y C.-M. S. (2020). Competencias digitales en la formación de tutores virtuales en la Universidad Técnica del Norte, Ibarra-Ecuador. *Formación Universitaria*, 13(5), 269–282.
- De La Serna-Tuya, A. S., & Jasso-Romero, E. (2023). The Security of Digital Content at University Levels. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías Del Aprendizaje*. <https://doi.org/10.1109/RITA.2023.3250549>
- Gobierno de Canarias. (2022). *Competencia digital docente – Áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente*. <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/cdd/>
- Ikanos. (2022). *Ikanos*. <https://ikanos.eus/>
- intef. (2017). *Marco común de competencia digital docente octubre 2017*.
- Jasso-Romero, E., & De La Serna-Tuya, A. S. (2018). El impacto de las TIC en el desarrollo de Competencias investigativas: estudio de caso licenciatura en administración del CUCSUR de la UDG. *AMMACI*, 1.
- Junta de Andalucía. (2024). *¿Qué es la competencia digital?* <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/ada/areas/competencias-digitales/que-son.html>
- Junta de Andalucía. (2024). *¿Qué es la competencia digital?* <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/ada/areas/competencias-digitales/que-son.html>
- Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. A., & Garro-Aburto, L. L. (2019). Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. *Propósitos y Representaciones*, 7(2), 536–552. <https://doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.274>
- Somos digital. (2022). *Asociación – Somos Digital*. <https://somos-digital.org/>
- Sunkel, G., & Trucco, D. (2012). Las Tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América Latina Algunos casos de buenas prácticas. *Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL)*, 1–266.
- TALIS. (2013). *Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje* (Secretaría General Técnica, Ed.). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

UNESCO. (2016). *Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente*.

UNICEF. (2021). *Orientación de políticas sobre el uso de la inteligencia artificial en favor de la infancia*.

Universidad Autónoma de Chiapas. (2020). *Modelo educativo y académico*.
<https://www.unach.mx/component/K2/Modelo-Educativo-y-Academico>.

Veliyev, D. J. (2024). *Digital Consciousness and Identity*. 6, 50–55.
<https://doi.org/10.28925/2411-3093.2024.616>